

INTERNET YOZISHMALARINING SAVODXONLIKKA TA'SIRI

Madaminova Muhabbat Sotvoldiyevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Abduxamidova Diyora G'ulomjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590102>

Annotatsiya: Mazkur maqolada internet yozishmalarining zamonaviy o'zbek tilida savodxonlik darajasiga ko'rsatayotgan ta'siri lingvistik va psixolingvistik yondashuvlar asosida tahlil qilingan. Virtual muloqotdagi fonetik, leksik va grammatik xususiyatlar, ayniqsa, yoshlar jargonlari, slenglar, abbreviatsiyalar, emotikonlar orqali tilda yuzaga kelayotgan o'zgarishlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, so'zlarning konnotativ ma'nosi, talaffuzdagi o'zgarishlar hamda ularning emotsional-ekspressiv funksiyasi savodxonlikka qanday ta'sir etayotgani tadqiq etilgan. Maqolada tilning ijtimoiy tarmoqlardagi noan'anaviy ishlatilish holatlari tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar berilgan.

Kirish so'zlar: Internet yozishmalari, savodxonlik, fonetik o'zgarishlar, sleng, jargon, til madaniyati, leksik sistema, ijtimoiy tarmoq muloqoti.

THE IMPACT OF INTERNET CORRESPONDENCE ON LITERACY

Madaminova Muhabbat Sotvoldiyevna

Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences,

Alisher Navo'i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature

Abdukhamidova Diyora Gulomjon qizi

4th-year student of Alisher Navo'i

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature

Annotation: This article analyzes the impact of Internet correspondence on the level of literacy in modern Uzbek based on linguistic and psycholinguistic approaches. The changes in the language through phonetic, lexical and grammatical features of virtual communication, especially youth jargon, slang, abbreviations, emoticons, are considered. Also, the connotative meaning of words, changes in pronunciation, and their emotional-expressive function are studied. The article analyzes cases of unconventional use of language in social networks and gives practical recommendations.

Keywords: Internet correspondence, literacy, phonetic changes, slang, jargon, language culture, lexical system, social network communication.

O'zbek tiliga xos tovushlar nutqiy jarayonda o'z imkoniyatlarini namoyon etadi. Xususan, virtual muloqot jarayonida, ya'ni internet yozishmalarida ham o'ziga xos lisoniy qonuniyatlarning nutqda qay tarzda reallashishini ko'rsatuvchi maydon sanaladi. Ayni jarayonda tovushlarning internet tarmoqlarida qo'llanishi ham individual va qaysidir ma'noda umumiy uslubiy me'yorlarning shakllanishidan darak beradi. Bu esa, albatta, internet tarmoqlaridagi savodxonlikka ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki, so'zdagi ma'no tovushlar vositasida voqe bo'ladi, tinglovchi ham ma'noni tovushlar vositasida qabul qiladi. Shuning uchun so'zdagi biror tovushning talaffuzdagi

o'zgarishi, ya'ni cho'zilishi, almashtirilishi, tushirib qoldirilishi, albatta, ma'noga ta'sir qiladi. Bunday hollarda so'zning denotativ ma'nosi emas, konnotativ ma'nosi o'zgaradi¹. Konnotativ ma'no, ayniqsa, so'z tarkibidagi ayrim unli va undosh fonemalarni cho'zib yoki o'rnini almashtirib talaffuz qilishda yaqqol namoyon bo'ladi. So'zdagi unlining cho'zilishi emotsionallikni kuchaytiradi.

Nutq organlariga bog'liq ravishda nutq tovushlari ham turlicha talaffuz etiladi va eshitiladi. Fonostilistik jihatdan nutq tovushlarining talaffuzidagi emotsional-ekspressivlik va akustik (eshitib) ta'sirlanish tomonlarini o'rganish muhimdir. Tovushlarga biror ma'no yuklash jiddiy ilmiy asosga ega bo'lmasa-da, bunday shartlilik zahirida emotsional-ekspressiv funktsiya turadi². Bu holatda quyidagi ma'nolar yuzaga chiqadi:

- 1) shodlanish, xursandlik, kayfiyatning yaxshiligini;
- 2) hayratlanish;
- 3) taajjub;
- 4) iztirob, o'kinish;
- 5) g'azablanish, kuchli to'lqinlanish;
- 6) ma'yuslik;
- 7) ikkilanish va.h.k.

“Internet tili”, “internet-til” va “internet-uslub” butunjahon o'rgimchak to'ri tarmog'idagi barcha matnli axborotlarni bildiradi; “runet tili” esa internetdagi barcha rus tilidagi axborotlarni jamlaydi; “Kompyuter argosi”, “Kompyuter slengi”, “Kompyuter jargoni”larda amaliy va texnik mavzular asosiy hisoblanadi³.

Leksik tizim asosida leksik qatlamga xos birliklar asrlar osha til zaxirasi sifatida avloddan avlodga o'tib keladi. Chunki leksika ochiq sistema bo'lib, jamiyat taraqqiyoti bilan hamnafas tarzda taraqqiy etib boradi. Ya'ni ma'lum vaqtda so'zlar faol qo'llansa, ma'lum vaqtdan keyin iste'moldan chiqishi mumkin. Deylik, sobiq tuzumda *viloyat*, *tuman*, *bekat* kabi leksik birliklar eskirgan so'zlar sifatida qaralsa, bugun ular til sandig'idan chiqib faol qo'llanuvchi birlikka aylandi. Aksincha, u davrda faol qo'llangan *rayon*, *oblast*, *ostanovka* kabi so'zlar bugun eskirgan qatlamga o'tdi. Shunday bo'lishiga qaramay, *bekat* so'zi o'rnida hali ham *ostanovka* so'zi xalq jonli so'zlashuv nutqida faol qo'llanib kelinmoqda.

1. Slenglar;
2. Evfemizmlar;
3. Abbreviatsiya;
4. Grammatika;
5. Emotikonlar.
6. Jargonlar (yoki internet – jargoni).

Lingvist N.B.Mechkovskiy internet kommunikatsiyaning quyidagi xususiyatlarini ko'rsatadi:

- umumiy iste'moldagi tilning me'yorlashmagan (substandart) varianti;
- ingliz terminologiyasi va yoshlar slengining eksopansiya xususiyatlari;

¹Kabuljonova G.K. Nazariy va amaliy stilistika. O'quv qo'llanma. – Andijon, 2022. – B.20.

²Турсунова О. Ўзбек тили фонетик бирликларининг поэтик имкониятлари: Фил. фан. фалс. док. (PhD) ... дисс. – Фарғона, 2019. – Б. 45.

³Свинцов В.В. Язык рунета: к вопросу о содержании термина // Литература в Интернетею 2006. [Электронный ресурс]. URL:http://sem115.rocit.ru/articles/petspy/comp_zh. (Дата обращения: 16.11.2022).

- internet-kommunikatsiyaning bir vaqtda uning ustki o'ng'aylik va ichki murakkablikni biriktiruvchi uslubiy ikkilanishi⁴.

Yuqoridagi fikrlardan anglashiladiki, leksik sistema o'ziga xos xususiyatga ega. Nutqiy jarayonda so'zlarni o'z o'rnida qo'llash, uslubiy nozik jihatlarga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Lekin shunday bo'lsa-da, virtual nutqiy muloqotda leksik birliklarni tanlash va qo'llashda ham o'ziga xos jihatlarga ko'zga tashlanadiki, u aynan so'zlashuv uslubiga xos jihatlarga asoslanganligi bilan izohlanadi.

Ma'lumki, biror ijtimoiy guruhning o'ziga xos did va talablarini ifodalovchi sun'iy, shartli so'z va iboralar yig'indisi jargonizmlardir. Jargonlar o'z grammatik qurilishi va lug'at fondiga ega emas. Ular keng xalq ommasiga emas, balki tor doiradagi kishilarga xizmat qiladi. Jargon so'zlarning ma'nosi shartli va subyektiv xarakterga ega bo'ladi⁵. Internet tilining to'ldirilishi oldindan qabul qilingan jargon va slenglardan tashqari so'z yasalishi orqali ham bajarilmoqda.

V.A.Letyagina va A.A.Pechekladovalar yoshlar muloqotining leksikasini bir necha guruhga ajratishadi: sleng, IKTda ishlatiladigan so'zlar, IT texnologiyasiga oid so'zlar, jargonlar (talabalar, maktab yoshidagi bolalarning va ba'zan qamoq jargonlari)⁶.

Ijtimoiy tarmoqlar shunday bir ummonki, uning sarhadlarini chegaralash juda mushkul masaladir. Chunki internet tarmog'idagi guruhlarining turli-tumanligi, maqsad va ehtiyojlarning rang-barangligi, shitobligi, tildan foydalanish me'yorlarining o'ziga xos shakllanganlik darajasi, shevalarning murakkabligi, umuman olganda, mazkur tizimning erkinligi, keng qamrovliligi va murakkabligining o'ziyoq bu masalaning naqadar muammoli ekanligini ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining til me'yorlarini (og'zaki va yozma) bilish, unga amal qilishi alohida muammo bo'lsa, muloqotchilarning xalqning turli qatlamiga mansubligi, kasb-kori, mashg'ulotlari, muloqotdagi ishtiroki kabi yana bir talay muammolarning mavjudligi ham masala mohiyatini yanada murakkabligini ifodalaydi.

Ilmiy tilshunoslikda jargonlar turli sotsial guruhlar tilida qo'llanuvchi va ma'lum vaqt o'tishi bilan tildan yo uloqtirilishi, yo til zaxirasiga o'tishi bilan bog'liq jihatlarga tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Biz bu o'rinda virtual muloqotdagi ma'lum bir tarmoq iste'molchilarining maxsus jargonlarini emas, hozirda faqat internet muloqoti jarayonida maxsus, ko'pchilikka birdek tushuniladigan ayrim so'zlarnigina jargon sifatida belgilashni lozim deb hisobladik. Aslini olganda, ijtimoiy tarmoqdagi turli guruhlar jargonlarini maxsus o'rganish alohida tadqiqot obyekti bo'lib, kelajakda bu muammo ham o'z tadqiqotchisini kutayotganligini aytib o'tish joizdir.

Masalan, talabalar muloqotida qo'llanadigan jargonlarga virtual muloqotdan olingan quyidagi misolni keltirish mumkin:

1. *Men 407-guruhdagi talabangizman.*

Ustoz dushanba kuni kelasizmi o'qishga?

Sizdan qarzdorman (Talaba jargoni)

Ustoz pullikka qop ketmay yordam bering iltimos

⁴Qarang: Горошко Е.И. Современная Интернет-коммуникация: структура и основные параметры // Интернет-коммуникации как новая речевая формация: коллект. Монография. – М.: Флинта: Наука, 2012.– С. 22-25.

⁵Қиличев Э. Ўзбек тилининг практик стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б.57.

⁶Летягина В.А., Печекладова А.А. Особенности лексики молодежи в сети Интернету // Молодой учёный, 2022. – №12 (407). – С.294-296. URL: <https://moluch.ru/archive/407/89761>. (Дата обращения: 22.08.2023).

Hozir 2chi vedmostga qolganim hisobiga stipendiya ham **kesilyapti**.

Keyin pullikka 600 ming to'lash kerekanda ustoz (Talabalar muloqotidan)

2. Mazza qilib **MILKAXO'RLIK** qildik.

Mega marojna xonasida **muzqaymoqxorlik** qildik (rasmlar) ("Friend's blog" telegram kanalidan)

3. **Salatxor** licga qaren

Okey (kulgich stik.)

Misollarda qo'llanilgan *o'qishga, qarzdorman, pullikka, kesilyapti, milkaxo'rlik, muzqaymoqxo'rlik, mega marojna, salatxo'r* jargon so'zlari alohida tor (yoshlar) guruhlar tilida foydalaniladi. Bu kabi so'zlar hozirgi yoshlarning dunyoqarashini, ishtiyoqlarini ifodalash vazifasini bajaradi va tilda qo'llanishi ham boshqalarga qaraganda cheklangan.

Har qanday gapni tushunish psixolingvistikada dekodlash deb yuritiladi. Bunda til yordamida yetkazilgan ma'noni to'liq va to'g'ri tushunish nazarda tutiladi. Boshqacharoq aytganda, gapdagi har bir so'z anglatgan tushuncha bir-biri bilan qanday munosabatga ko'ra bog'langanini tushunish demakdir.

Masalan, ushbu gap: Aeroport chegarani kesib o'tishday muhim qadam oldidan avvalgi joy bilan bog'liq xotiralarni o'chiradi.

Manashu gapni to'liq va to'g'ri tushunishimiz uchun so'zlar orasidagi munosabatni miyamiz qanday tahlil qiladi:

Avvalo, bu gapda harakatni bildirayotgan so'z ko'chma ma'noda qo'llanganligini hisobga olish zarur.

Aeroport so'zi harakatning bajaruvchisi,

xotiralar - harakat obyekti (aeroport nimani o'chiradi? - xotiralarni);

avvalgi joy bilan bog'liq - bu so'zlar majmui xotiralar so'zining bir sifatini bildirayotganligi (qanday xotiralar? - avvalgi joy bilan bog'liq xotiralar),

gapda bajarilayotgan harakatning qanday vaqtda/shartda bajarilishi - muhim qadam oldidan (qachon o'chiradi? - muhim qadam oldidan o'chiradi);

chegarani kesib o'tish - muhim qadam tushunchasiga tafsilot o'laroq ishlatilgani (muhim qadam deganda nimaga nisbatan baho berilyapti - chegarani kesib o'tish harakatiga nisbatan).

Aeroport chegarani kesib o'tishday muhim qadam oldidan avvalgi joy bilan bog'liq xotiralarni o'chiradi.

Har bir so'z boshqa so'zga nisbatan qanday mavqeda turgani, qanday vazifa bajarayotganini farqlash - gapni to'g'ri tushunishga olib keladi.

Odam qachon gapni to'g'ri tushunmasligi mumkin?

Bu ikki tomondagi omillarga bog'liq: ham gapning lingvistik xususiyatlariga, ham insonning kayfiyati va aqliy qobiliyatiga. Masalan, gap juda uzun bo'lsa, uni to'g'ri tushunmay qolishimiz mumkin. Gapda bizga notanish so'zlarning qo'llanishi ham tushunishga xalal beradi.

Insonning hissiyotga berilishi, gapning mazmuni haqida shoshilib xulosa chiqarishi va uni qayta tekshirib ko'rmasligi ham tushunmay qolishimizga sabab bo'ladi.⁷

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, internet yozishmalarida mavjud so'zlarni aniqlashning leksik-semantik, grammatik va uslubiy xususiyatlarini tahlil qilishga doir

⁷ <https://t.me/psixolingvist/15>

tadqiqotlarni savodxonlik darajasiga ta'sir etishdagi asosiy unsur deb qarash, uni amaliyotga joriy etish va bu orqali o'zbek tilshunosligida uning nazariy asoslarini mukammal ishlab chiqish amaliy tilshunoslik oldida turgan asosiy masalalardan biri ekanligini ta'kidlash lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kabuljonova G.K. Nazariy va amaliy stilistika. O'quv qo'llanma. – Andijon, 2022. – 136 b.
2. Қиличев Э. Ўзбек тилининг практик стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – 104 б.
3. Рахимов С. Речевая коммуникация и проблема дейксиса в разносистемных языках. – Тошкент: Фан, 1989. – 119 с.
4. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – Москва: Наука, 1986. – 141 с.
5. Межевникова О.Р. Виртуал жараёнларнинг ижтимоий воқелик субъекти онгида акс этишининг ўзига хослиги. Фалс. фан. фалс. док. (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2023. – 49 б.
6. <https://doi.org/10.53885/edinres.2021>